

**РОЛЬ ЭНДОВИДЕОХИРГИЯ В СИМУЛЬТАННЫЕ
АБДОМИНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
(Обзор литературы)**

Усмонов Хусниддин Кутбидинович

Андижанский государственный медицинский институт.

Кафедра общей хирургии и трансплантология

Аннотация: Хирургическое лечение пациентов с сочетанной абдоминальной патологией является актуальной проблемой в современной хирургии. Учитывая положительные стороны лапароскопического доступа, применение его для хирургической коррекции симультанной абдоминальной патологии является основным и предпочтительным. В 1995 году Всемирной организацией здравоохранения были опубликованы статистические данные, согласно которым у 25-30% больных, подлежащие оперативному лечению в связи с каким-либо заболеванием, выявляются дополнительно одно или несколько заболеваний, требующих хирургического лечения. Таким образом, симультантные абдоминальные операции с использованием в качестве оперативного доступа видеолапароскопию является перспективным направлением современной хирургии. Данное направление требует дополнительных изысканий в плане терминологии, классификации, разработки алгоритмов диагностики, изучения геометрии оперативных доступов, техники исполнения операции, оценки ближайших и отдаленных результатов в каждом конкретном сочетании. В статье приведен обзор литературы по данной проблеме.

Ключевые слова: симультантные абдоминальные операции, эндовидеохирургия, лапароскопический доступ.

Annotation: Surgical treatment of patients with combined abdominal pathology is an urgent problem in modern surgery. Considering the positive aspects of the laparoscopic approach, its use for surgical correction of simultaneous abdominal pathology is the main and preferable one. In 1995, the World Health Organization published statistics according to which 25-30% of patients undergoing surgical treatment for any disease are additionally diagnosed with one or more diseases requiring surgical treatment. Thus, simultaneous abdominal operations using videolaparoscopy as an operative access is a promising direction in modern surgery. This direction requires additional research in terms of terminology, classification, development of diagnostic algorithms, study of the geometry of surgical approaches, surgical techniques, assessment of immediate and long-term results in each specific combination. The article provides a review of the literature on this issue.

Key words: simultaneous abdominal operations, endovideosurgery, laparoscopic access.

Актуальность проблема: Прогрессивное развитие передовых медицинских технологий позволило по-новому взглянуть на проблемы диагностики и лечения хирургических заболеваний в целом и определило создание новых методов лечения, основанных, прежде всего на принципе «малоинвазивности», т. е. минимальной травматизации органов и тканей в результате лечения. Наибольшее распространение малоинвазивные методики лечения получили у больных с хроническим холецистолитиазом[1.2.3.].

Расцвет лапароскопической хирургии приходится на конец 90-х годов, когда в 1986 году в Германии появилась статья Е. Muhe, озаглавленная «Die erste Cholecystektomie durch das Laparoskop», то есть «первая холецистэктомия через лапароскоп». Это была первая публикация, где использован термин «Лапароскопическая холецистэктомия» [4]. Это считается стартовой точкой бурного развития лапароскопической методики в общей хирургии. С увеличением числа лапароскопических операций появились в периодической

литературе сообщения об одновременных вмешательствах на нескольких органах брюшной полости, под видеолапароскопическим контролем.

В 1995 году Всемирной организацией здравоохранения были опубликованы статистические данные, согласно которым у 25-30% больных, подлежащие оперативному лечению в связи с каким-либо заболеванием, выявляются дополнительно одно или несколько заболеваний, требующих хирургического лечения. Эти 25-30% пациентов представляют громадный малоизученный пласт, всестороннее изучение которого и определяет актуальность проблемы.

Первое упоминание о сочетанной коррекции двух хирургических заболеваний относят к 1735 году, когда Claudius выполнил аппендэктомию и герниопластику одиннадцатилетнему мальчику[5]. В 1922 году А.В. Вишнеvский впервые в российской литературе описал одномоментное выполнение нефрoпексии с аппендэктомией[6.7.]. В.А.Гольбрайх с соавт., отмечает, что первые сообщения о лапароскопических симульtанных операциях появились в начале 90-х годов, в 1993 году R.J.Lanzafame выполнил лапароскопическую холецистэктомию и традиционную герниопластику у двух больных[8].

Понятие «симульtанная операция» было введена в медицинскую литературу M.Reiffersceid в 1971 году и впервые упоминается в его статье: «Одновременное вмешательство в брюшной полости: хирургические аспекты» [9]. В русскоязычной литературе, впервые этот термин использовали Л.И. Хнох и И.Х. Фельтшинер в 1971 году, по их мнению, симульtанные операции это одновременно проводимые вмешательства на двух органах брюшной полости и более по поводу разных заболеваний [10].

Ряд авторов дополнили это определение возможностью выполнения симульtанных операций из одного или разных хирургических доступов как в животе и забрюшинном пространстве, так и в других полостях и частях тела [11. 12.].

По мнению Федорова В.Д. термин «симультанная» происходит от латинского слова «*simul*»-одновременно, в одно и тоже время, совместно; от французского слова «*simultane*»-одновременный, одномоментный, англ. «*simultaneously*»-одновременно[13.]. Следует отметить, что в англоязычной литературе для обозначения симультанных операций в настоящее время принят термин «*combined*» - комбинированный [14].

По данным ряда авторов, в настоящее время под симультанными операциями понимают хирургическое вмешательство, проводимое на двух и более органах, по поводу этиологически не связанных между собой заболеваний [15.16.17.].

Анализ имеющейся литературы показывает, что многие авторы используют также термин «сочетанные операции», и считают это более правильным [18.19.20.21.]. По мнению Семенова В.В., и Курыгина А.А., термины «симультанные» и «сочетанные» операции следует считать полными синонимами. Представляет определенный интерес их определение: Симультанная (сочетанная) операция предусматривает выполнение в условиях одной (как правило, общей) анестезии хирургических вмешательств на двух органах и более по поводу разных, этиологически не связанных между собой заболеваний[22].

По данным литературы имеются ряд классификаций симультанных операций, которые на наш взгляд носят дискуссионный характер. Например, М. Reifferscheid классифицировал симультанные операции по показаниям: абсолютным и относительным [23]. Другие авторы как Л.И. Хнох и И.Х. Фельтшинер разделили операции на лечебные, профилактические, диагностические и вынужденные [24]. Так Л.В. Поташев и В.М. Седов делят операции на неожиданные, предполагаемые и заранее планируемые [25]. Lochlein и Pichlmaier предложили классификацию разделив их по степени тяжести [26]. Ряд авторов выделяют симультанные операции на одной и разных анатомических областях, а Ганцев Ш.Х., с соавторами, в пределах одного, двух

и трех этажей брюшной полости [27]. Ряд авторов предлагают делить симультанные операции на плановые и срочные [28.29.].

Заслуживает внимание классификация, предложенная Н.И. Батвинковым, который предложил разделить лапароскопические операции на две группы: только с использованием эндовидеохирургических методик и вмешательства, выполненные путем сочетания эндовидеохирургической методики и методов традиционной хирургии [30]. В данном варианте, на наш взгляд представляет интерес вторая группа, мы считаем желательно применять эндовидеолапароскопическую методику в сочетании с возможностями минидоступов, то есть сохранять принцип малоинвазивности.

Анализ литературы за последние годы по проблеме симультанных абдоминальных операций показывает, что на развитие данного направления влияет такой показатель как коэффициент или процент сочетаемости разных патологий брюшной полости нуждающихся в хирургической коррекции, то есть уровень решенных проблем прямо пропорционально уровню частоте сочетаемости различной патологии брюшной полости.

По данным В.М. Буянова и В.З. Маховского частота сочетанных хирургических операций составляет от 2,8 до 63% [31]. Вместе с тем, по данным ряда авторов сочетанная хирургическая и гинекологическая патология требующая одномоментной коррекции встречается в 2-4% [32]. По данным Майстренко Н.А. с соавт., гинекологические заболевания сочетались с патологией желчного пузыря – 27,1%, червеобразного отростка – 25,3%, сочетание миомы с калькулезным холециститом до 16% [33]. В целом у 90% больным с гинекологической патологией могут быть выполнены операции эндовидеолапароскопическим доступом [34].

Мы считаем, что каждый случай выявленной сочетанной абдоминальной патологии нуждается в отдельном клиническом анализе, тщательном предоперационном обследовании, при необходимости привлекать дополнительно специалиста смежной дисциплины, целенаправленном

обосновании показаний и противопоказаний к симультанной операции. Так, например Гольбрайх В.А., с соавт., считает: «Причиной низкой выявляемости сочетанных заболеваний является неполное обследование больных в предоперационном периоде, поэтому при планируемой гинекологической операции необходимо расширению стандартного предоперационного обследования, независимо от заболевания» [35]. В этом плане интересно мнение Е.М. Альтмарк: «Необходимым условием для успешного выполнения сочетанных операций является полноценная предоперационная диагностика, при этом время и средства, затраченные на диагностику, полностью компенсируется меньшей степени тяжести послеоперационного периода и необходимостью проведения повторной операции»[36].

С этих позиций, учитывая высокую сочетаемость желчнокаменной болезни с гинекологической патологией по нашему мнению целесообразно произвести дополнительные исследования отдельно в рамках данного масштаба с целью оптимизировать методы диагностики, конкретизировать показания и противопоказания, выявить технические трудности выполнения симультанных операций эндовидеолапароскопическим доступом и по мере возможности усовершенствовать их. В то же время остается дискуссионным вопрос о выборе и конкретизации показаний и противопоказаний к применению различных малоинвазивных оперативных доступов. Кроме того, применение малоинвазивных технологий в хирургии желчнокаменной болезни, повышает требования к качеству предоперационного обследования больных на предмет выявления сопутствующей патологии требующее хирургической коррекции.

По мнению Гольбрайх В.А., с соавт. : «Исходя из высокой сочетаемости гинекологических заболеваний и желчнокаменной болезни, вполне логично и оправдано выполнение симультанных операций у подобных пациенток. Однако до настоящего времени вопросы их обоснования, принятия тактических решений относительно объема и этапности вмешательств на основе адекватных

диагностических критериев при сочетании гинекологических и хирургических заболеваний, требующих оперативного лечения, изучены недостаточно»[37].

Например, Муродов А.И., и соавт., считают, что симультанная лапароскопическая холецистэктомия может быть выполнена у гинекологических больных с неосложненной желчнокаменной болезнью и является эффективным, малотравматичным, безопасным, функциональным методом лечения [38].

Ряд авторов считают: «Диагностика сочетанных хирургических заболеваний сложна, что в значительной степени обусловлено наложением клинических симптомов. Далее...., а в ряде случаев сочетанные заболевания не распознаются до операции по той причине, что обследование прекращается, как только диагностируется одно из них» [39.40.41.].

Анализ литературы по проблеме симультанных абдоминальных операций показал, что независимо от локализации и характера сочетанных патологий, требующих хирургической коррекции в условиях конкретно брюшной полости «камнем преткновения» является оперативный доступ. Всякая симультанная операция, выполняемая традиционно упирается в проблему как широкий оперативный доступ со всеми вытекающими последствиями. Не зря существовало немецкое выражение: «Grosse Chirurgie machen grosse Schnitte», что в переводе на русский язык означает как «большой хирург – большой разрез», которое ушло в прошлое и стало историей.

С активным развитием лапароскопической хирургии проблема выполнения симультанных операций стал актуальным и востребованным. Использование возможностей эндохирургии при выполнении симультанных операций стало привлекать внимание специалистов в этой области. На сегодняшний день нет сомнения, что тяжесть течения послеоперационного периода при вмешательствах на органах брюшной полости, в частности желчном пузыре, во многом связана не с объемом хирургического пособия непосредственно на внутренних органах, а степенью травматичности оперативного доступа, проще говоря, длиной разреза передней брюшной стенки. Естественно с появлением и развитием

лапароскопической хирургии интерес к данной проблеме усилился, особенно со стороны хирургов владеющим техникой оперирования с использованием эндовидеолапароскопической аппаратуры.

По нашему мнению следует вспомнить и сравнить исторические основы и понятия хирургической операции и новые, в связи с появлением и развитием малоинвазивной хирургии, понятия в хирургии.

Таким образом, симультанные абдоминальные операции с использованием в качестве оперативного доступа один из методов малоинвазивной хирургии или их комбинацию, то есть оперативный доступ в рамках принципа малоинвазивности, является перспективным направлением современной хирургии. Данное направление требует дополнительных изысканий в плане разработки алгоритмов диагностики, классификации, изучения геометрии и возможности комбинации различных методик оперативных доступов, техники исполнения операции, оценки ближайших и отдаленных результатов в каждом конкретном сочетании.

Учитывая различные мнения в вопросах терминологии, классификации, диагностики, показаниям и противопоказаниям, техники выполнения операции, оценки ближайших и отдаленных результатов, проблема симультанных операций требует внесения в повестку дня на съездах хирургов, конференциях с международным участием для принятия конкретных решений по данной проблеме.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Брехов Е.И., Савинова Е.Б., Лебедева Е.А. Опыт проведения симультанных лапароскопической холецистэктомии и гинекологических операций. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2010;(12):23-26.
2. Запорожцев Д.А., Луцевич О.Е., Гордеев С.А. Новые возможности оперативной лапароскопии в лечении заболеваний органов малого таза в

сочетании с желчнокаменной болезнью. Эндоскопическая хирургия. 2001;(6):10-14.

3. Комаров Р.Н., Комаров Н.В., Маслагин А.С., и др. Экономическая эффективность внедрения лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью. Эндоскопическая хирургия. 2003;(4): 39-44.

4. Muhe E. Die erste Cholecystectomy durch das Laparoscop// Langenbecks Archiv fur Chirurgie. - 1986. - P.369 - 374.

5. Унанян Д.А. Симультаные операции (история вопроса, дефиниции, классификация). Медицинская наука Армении НАН РА. 2016;(1):34-42.

6. Reifferscheid M. Der simultaneingziff in der Bauchhohle – chirurgischer aspekte // Zent. VL.Chir. 1971. Bd.5. S. 1210.

7. Артыков К.П., Рахматуллаев Р.Р., Рахматуллаев А.Р. Симультаные операции при сочетанных хирургических заболеваниях органов брюшной полости. Научно-медицинский журнал «Вестник Авиценны» Таджикского Государственного Медицинского Университета имени Абуали Ибни Сино. 2015;(2):114-118.

8. Гольбрайх В.А., Маскин С.С., Матюхин В.В. и др. Современные подходы к симультаным операциям (показания, алгоритмы выполнения, осложнения). Мед. журнал Вестник ВолГМУ.2021; 2(78):28-36.

9. Reifferscheid M. Der simultaneingziff in der Bauchhohle – chirurgischer aspekte // Zent. VL.Chir. 1971. Bd.5. S. 1210.

10. Хнох Л.И., Фелтшинер И.Х. Симультаные операции в брюшной полости. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 1976;(4):75-79.

11. Малиновский Н.Н., Савчук Б.Д., Агейчев В.А. Сочетанные хирургические вмешательства в хирургической практике. Хирургия. 1983; (12):63-68.

12. Поташов Л.В., Седов В.М., Фигурина Т.Д. Сочетанные оперативные вмешательства и их роль в современной хирургии. Вестник хирургии им. И.И.Грекова. 1987; (3):131-134.

13. Федоров А.В., Кригер А.Г., Колыгин А.В. и др. Одномоментные операции. Терминология. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2011;(7)72-76.
14. Унанян Д.А. Симультанные операции (история вопроса, дефиниции, классификация). Медицинская наука Армении НАН РА. 2016;(1):34-42.
15. Верткина Н.В., Хамидов Ф.Ф., Лисицкий Д.А. и др. Клинико-экономические аспекты симультанных операций у больных пожилого и старческого возраста. Клиническая геронтология. 2008;4(14):5-10.
16. Лещенко И.Г., Александров И.К., Каплан Б.И. и др. Малоинвазивные симультанные операции у пожилых пациентов с хроническим калькулезным холециститом. Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2014;4 (9):23-27.
17. Nepogodiev D., Martin J., Biccard V., et al. Global burden of postoperative death // Lancet - 2019 – Vol. 393 (10170).-P.401.-DOI:10.1016/S0140-6736 (18)33139-8.
18. Альтмарк Е.М. Симультанные лапароскопические операции. Вестник хирургии. 2007;166(4):111-113.
19. Галимов О.В., Нуртдинов М.А., Сендерович Е.И., и др. Сочетанные лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни. Вестник хирургии. 2002;(1):82-86.
20. Хнох Л.И., Фелтшинер И.Х. Симультанные операции в брюшной полости. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 1976;(4):75-79.
21. Федоров В.Д. Внедрение одномоментных сочетанных операций в хирургическую практику. Анналы хирургии. 2000;(4):33-35.
22. Семёнов В.В., Курыгин А.А. Симультанные операции на органах живота: спорные и очевидные аспекты проблемы. Вестник хирургии. 2014;173.(6):96-99.
23. Reifferscheid M. Der simultaneingziff in der Bauchhohle – chirurgischer aspekte // Zent. BL.Chir. 1971. Bd.5. S. 1210.

24. Хнох Л.И., Фелтшинер И.Х. Симультанные операции в брюшной полости. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 1976;(4):75-79.
25. Поташов Л.В., Седов В.М., Фигурина Т.Д. Сочетанные оперативные вмешательства и их роль в современной хирургии. Вестник хирургии им. И.И.Грекова. 1987; (3):131-134.
26. Lohlen D. Simultaneingriffe bei Operationen Magen, Duodenum und Gallenwegsystem/ D.Lohlein, R.Pichmayr // Zbl. Chir.-1977.-Bd. 102.-H.19.-S.1174-1182.
27. Ганцев Ш.Х., Седлицкий Д.И., Праздников Э.И., и др. Отдаленные результаты сочетанных операций и их экономическая эффективность. Вестник Хирургии. 1991;(4):135-137.
28. Галимов О.В., Нуртдинов М.А., Сендерович Е.И., и др. Сочетанные лапароскопические вмешательства при желчнокаменной болезни. Вестник хирургии. 2002;(1):82-86.
29. Малиновский Н.Н., Савчук Б.Д., Агейчев В.А. Сочетанные хирургические вмешательства в хирургической практике. Хирургия. 1983; (12):63-68.
30. Батвинков Н.И., Кояло И.К., Горелик П.В. Абдоминальные симультанные операции. Здоровоохранение Белоруссии. 1988;(1):29-31.
31. Буянов В.М., Маховский В.З. Сочетанные хирургические операции в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Хирургия. 1990;(7):81-86.
32. Surico D. Laparoendoscopic singlesite surgery for treatment of concomitant ovarian cystectomy and cholecystectomy / D.Surico, S.Gentilli, A.Vigone // J. Minim. Invasive Gynecol.-Vol. 17, Number 5 – P. 656-659.
33. Майстренко Н.А., Берлев И.В., Басос А.С., Басос С.Ф. Симультанные эндовидеохирургические вмешательства при заболеваниях матки и придатков, сочетающихся с неосложненными формами желчекаменной болезни. Журнал акушерства и женских бесплодий. 2008;3(57):18-23.

34. Hart S., Ross S., Rosemurgy A. Laparoendoscopic singlesite combined cholecystectomy and hysterectomy// J Minim invasive Gynecol -2010-Vol. 17 (6) –P. 798-801- DOI.10.1016/j.jmig.2010.07.006.
35. Гольбрайх В.А., Маскин С.С., Матюхин В.В. и др. Современные подходы к симультанным операциям (показания, алгоритмы выполнения, осложнения). Мед. журнал Вестник ВолГМУ. 2021; 2(78):28-36.
36. Альтмарк Е.М. Симультанные лапароскопические операции. Вестник хирургии. 2007;166(4):111-113.
37. Гольбрайх В.А., Маскин С.С., Матюхин В.В. и др. Современные подходы к симультанным операциям (показания, алгоритмы выполнения, осложнения). Мед. журнал Вестник ВолГМУ. 2021; 2(78):28-36.
38. Муродов А.И., Кадыров З.А. Симультанные видеоэндоскопические операции при сочетанных заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Медицинский вестник Башкортостана. 2017;3(69):129-134.
39. Комаров Р.Н., Комаров Н.В., Маслагин А.С., и др. Экономическая эффективность внедрения лапароскопической холецистэктомии у больных с желчнокаменной болезнью. Эндоскопическая хирургия. 2003;(4): 39-44.
40. Мазченко Н.С. Диагностические ошибки в неотложной хирургии при сочетанных заболеваниях. Хирургия. 1982;(2):86-88.
41. Милонов Н.Н., Черноусов А.Ф., Смирнов В.А. и др. Сочетанные операции в абдоминальной хирургии. Хирургия. 1982;(12):89-94